

Ліпич Любов

*доктор економічних наук, професор,
декан факультету економіки та управління,
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
<https://orcid.org/0000-0001-9949-5469>*

Хілуха Оксана

*кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки, безпеки
та інноваційної діяльності підприємства,
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
<https://orcid.org/0000-0002-1228-7171>*

Мирослава Кушнір,

*кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи
та страхування,
ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”
<https://orcid.org/0000-0001-7655-2643>*

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

JEL Classification: J13

SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. Управління діловою репутацією є одним з найважливіших управлінських завдань підприємства. Соціальна програма управління діловою репутацією підприємства враховує особливості його розвитку та дозволить досягнути цілі компанії. Ділова репутація визначається в контексті розвитку інструментарію управлінських рішень, якості системи корпоративного управління, інтеграції в неї корпоративної соціальної відповідальності. Особливу увагу зосереджено на дослідженні проблем, пов'язаних з позиціонуванням компанії на сучасних глобальних ринках, виявлення причинно-наслідкових зв'язків економічної і соціальної активності компанії, вибору механізмів і інструментів формування ділової репутації, потреб і запитів споживачів.

Ключові слова: імідж, майстер – план, життєвий цикл, цільова група, маніпуляція, міфологізація, емоціоналізація та візуалізація, іміджеве «дерево».

Annotation. Today's economic reality is characterized by increasing competition between actors in the market. To succeed, an enterprise is forced to think about the need for strong and constant fixation in the minds of its customers. The purpose of the study is to generalize existing approaches to the mechanism of forming an enterprise image, to identify their weak and strong points in order to increase the effectiveness of this process.

Managing business reputation is one of the most important managerial tasks of the enterprise. Social program of management of business reputation of the enterprise takes into account peculiarities of its development and will allow to achieve the goals of the company. Business reputation is defined in the context of the development of a toolkit of managerial decisions, the quality of the corporate governance system, and the integration of corporate social responsibility into it. Particular attention is paid to the study of problems related to the positioning of the company in modern global markets, the identification of causal relationships between economic and social activity of the company, the choice of mechanisms and tools for the formation of business reputation, needs and demands of consumers.

The positive image of the company provides an increase in prestige and competitiveness, the opportunity to enter new markets, accompanied by a growing social and economic impact. Formation of a positive image of an enterprise is a complicated and multidimensional process, which in practice corresponds to different approaches and means. Each of the approaches considered is not perfect and requires the involvement of information and the use of techniques and tools of others. In addition, when

creating an image, it is necessary to take into account the specifics of the activities of enterprises and the needs of target groups.

Keywords: image, master-plan, life cycle, target group, manipulation, mythologization, emotionalization and visualization, image "tree".

Вступ

Сьогоднішня економічна реальність характеризується зростаючою конкуренцією між суб'єктами, що працюють на ринку. Щоб досягти успіху, підприємство змушене думати про необхідність сильного і постійного фіксування в свідомості своїх клієнтів. Виявляється, це не так просто, як може здатися. З одного боку, ці дії спрямовані на досягнення бажаних економічних результатів і в той же час впливають на психіку людини, їх сприйняття дійсності, а іноді навіть її систему цінностей. Це завдання настільки складне, що вимагає від того, хто його виконує, повної відданості, високого професіоналізму, а також нестандартного мислення, відкритості до нових ідей. Оригінальність, креативність – ось ті слова, що кожен представник ділового світу пов'язує з успіхом – але не кожен думає про них при створенні іміджу підприємства, що є помилкою. Недарма ж, вся система візуального потенціалу вважається одним з найбільш важливих способів спілкування зі своїми клієнтами, а її позитивний вплив можна прослідкувати на прикладі використання магнатами на світових ринках. Те що так давно використовується в розвинених країнах набуває все більшої популярності і в нашій країні, тому що сприймається як майже «рятівні ліки від багатьох недуг сучасного економічного життя».

У сьогоднішньому значенні слово «імідж» вперше вжив З. Фрейд. А з 40-х років термін став використовуватися рекламистами і фахівцями зі зв'язків з громадськістю. Проблеми створення іміджу знайшли своє відображення у працях Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі, А. Елвуда, К. Бове, У. Аренса, І.В. Альшиної, О.А. Феофанова, Г.Г. Почепцова, О.В. Песоцкої, В.І. Ільїна, Е.В. Попова, А.К. Семенова, Є.Л. Маслової, І.В. Гончарової та ін.

Мета дослідження – узагальнити існуючі підходи до механізму формування іміджу підприємства, виокремити їх слабкі та сильні місця з метою підвищення результативності цього процесу.

Результати дослідження

У сучасних українських соціально-економічних умовах, коли простежується тенденція до ускладнення комунікаційних процесів, спостерігається стрімке розширення спектру досліджуваних питань в дискурсі соціології управління, таких як процеси управління на державному та регіональному рівнях, управлінська діяльність соціальних інститутів і організацій, між групові і міжособистісні комунікації. В основі будь-якого виду комунікаційних процесів лежить обмін інформацією, тому одним із пріоритетних дослідницьких завдань є виявлення способів і методів соціального управління даними процесами для ефективного регулювання інформаційних потоків і відносин в суспільстві. Актуальність даного дослідження обумовлюється тим, що імідж є один з видів соціальних комунікацій, спрямованих на обмін специфічною інформацією, що дозволяє визначити роль і місце об'єкта комунікації в суспільстві на рівні символів, образів, емоційних оцінок.

Кілька десятиліть тому іміджева діяльність у вітчизняних організаціях зводилася до роботи з організації праці всередині колективу, тоді як останнє десятиліття стала справжнім двигуном для сучасних українських підприємств в розгортанні цілеспрямованих повноцінних, стратегічно продуманих іміджевих компаній. У зв'язку з цим спостерігається протиріччя між практичною діяльністю і теоретичною базою. З одного боку, активно створюються підрозділи зі зв'язків з громадськістю, брендингу, коучінгу, просуванню, одна з цілей яких – формування і розвиток іміджу організації. З іншого, ефективність практичної діяльності знижує недостатність теоретико-методологічних основ іміджевої діяльності з урахуванням сучасних українських реалій. Оскільки в даний час конкурують не тільки і не стільки товари і результати діяльності, скільки образи організацій, управління іміджем є найважливішим стратегічним управлінським завданням.

Ситуація ускладнюється тим, що більша частина керівників українських підприємств зводить проблему конструювання позитивного іміджу організації до зовнішніх атрибутів ведення комунікацій. Однак в сучасних умовах дане сприйняття іміджу підприємства недостатнє для ефективного управління як всередині організації, так і при створенні соціальних комунікацій з близьким і далеким зовнішнім середовищем. Тенденції до зниження лояльності і конкурентоспроможності, плинність кадрів, конфліктогенність організаційного середовища, як правило, є результатами недостатньою опрацювання іміджевої стратегії і вузькості підходів до її реалізації з боку керівництва. Все це обумовлює значимість чіткого наукового обґрунтування того, що імідж, як область реалізації управлінських ресурсів, є одночасно ресурсом до створення нових управлінських можливостей. Це пояснює необхідність розробки комплексної соціальної програми управління іміджем з урахуванням особливостей діяльності підприємства та його соціального оточення.

Істотним внеском у вирішення зазначених питань є конструювання механізмів управління іміджем підприємства за допомогою аналізування різних підходів та різних аспектів. Розрізняють два підходи до формування іміджу підприємства: поетапний та зорієнтований на іміджеутворюючі засоби

Так, американська дослідниця Б. Джі в межах поетапного підходу пропонує чотири етапи формування іміджу, а саме: створення фундаменту; зовнішній імідж; внутрішній імідж; невідчутний імідж, які загалом науковець називає майстер-планом [1,с.110]. План є найбільш ефективним тоді, коли всі його складові працюють разом. На думку Б. Джі, перше враження, яке складається у споживача, є найважливішим. Це, так званий імідж відчуттів, який формується на основі сприйняття підприємства споживачем за допомогою п'яти почуттів. Його враження складається з того, що він бачить, чує, відчуває, вдихає і чого торкається [1,с.112]. Тому важливим є всі аспекти, починаючи від назви організації та її девізу, закінчуючи інтер'єром офісу і фірмовим бланком. Крім того, невід'ємною частиною програми зі створення зовнішнього іміджу залишається зміцнення суспільних зв'язків із громадськістю. На сьогодні все більш істотними стають взаємовідносини підприємства та засобів масової інформації. Останні можуть суттєво впливати на думку споживача шляхом маніпулювання, наприклад, порядком, черговістю та місцем розміщення реклами підприємства -замовника.

О.В. Дейнега формування корпоративного іміджу підприємства пропонує здійснювати у такій послідовності: [2]:

- виявлення у споживачів вражень про підприємство, імідж якого потрібно формувати;
- конструювання іміджу підприємства, як відповідь на очікування споживачів;
- розробка стратегії формування іміджу;
- безпосереднє формування іміджу: втілення моделі, реалізація оперативних та стратегічних планів;
- контроль за реалізацією плану;
- моніторинг сформованого іміджу, розробка заходів з його підтримки та модернізації.

На думку Семенчук Т.Б., Гера О.Г, формування іміджу повинно складатися з таких етапів:

- аналіз стартової позиції рівня підтримки організації;
- розробка та впровадження системи заходів щодо позитивного формування іміджу організації;
- система заходів, спрямованих на створення позитивного іміджу організації;
- регулювання системи заходів задля створення позитивного іміджу організації;
- обґрунтування рішень щодо активізації дії засобів та стимулів на формування іміджу підприємства [3].

Якщо після аналізу отриманого іміджу не досягнуто поставленої мети, то необхідно повернутися до першого етапу.

З.В.Хатікова виділяє три види програм формування іміджу для підприємств, що знаходяться на різних етапах життєвого циклу [4]:

- підприємства, що розпочинають функціонувати на ринку та, відповідно, починають формувати імідж;
- підприємства, що активно діють на ринку, але не здійснюють іміджбілдінгу;
- підприємства, яким необхідно переглянути або змінити програму формування іміджу.

Розглянутий підхід до формування іміджу організації з позицій етапів його розбудови, є прийнятним, проте не єдиним. Тому у практичній площині заслуговує на увагу інший підхід до формування іміджу організації – з позицій визначення засобів, які для цього потрібні.

Для створення іміджу використовують такі інструменти як позиціонування, маніпуляція, міфологізація, емоціоналізація та візуалізація [5]. Позиціонування – розміщення підприємства у ринковому середовищі, зайняття певної позиції, яка відрізняється від позицій конкурентів. Маніпуляція – переведення уваги з головного об'єкту на інший. Міфологізація – створення міфу, в який підсвідомо бажає вірити цільова аудиторія і який практично не підлягає перевірці. Емоціоналізація – подання емоційно цікавої, різноманітної інформації. Візуальні засоби виступають дизайнерськими прийомами формування іміджу. Вони включають створення оригінальної упаковки, оформлення вітрин, офісів, виставок, розробку макетів оголошень тощо. Ф. Панкратова для організації процесу формування іміджу пропонує використовувати такі засоби як: фірмовий стиль, оригінали-макети, візуальні вербальні та рекламні засоби, PR – заходи [6, с.251]. Фірмовий стиль включає фірмовий знак, логотип, слоган, фірмовий одяг та фірмову колірну гаму. Оригінали-макети можуть бути різними, але один елемент, який постійно присутній у всіх позиціях, робить цілу серію макетів пізнаваними. Важливу роль, при цьому, відіграє колір. Вербальні (словесні) засоби включають спеціально підбрану стилістику, орієнтовану на потреби споживача. Рекламні засоби – це засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача у будь-якій формі та в будь-який спосіб. PR-заходи – це продумані, сплановані, постійні зусилля зі встановлення і зміцнення взаєморозуміння між організацією і громадськістю, зокрема через виставки, презентації, прес-конференції, спонсорські заходи, які відповідають специфіці організації. Незважаючи на практичну привабливість розглянутого підходу, вважаємо, що визначення набору основних засобів для формування іміджу не є достатнім для автоматичного забезпечення позитивного іміджу, адже в ньому зовсім не враховано його внутрішню складову, яка, має місце в поетапному підході.

У дослідженнях теоретичних і прикладних питань управлінської діяльності зустрічаються й інші підходи до формування іміджу підприємств. Так, Н. Яшкіна, використовуючи системний підхід, для створення іміджу вважає за необхідне розробити іміджеве «дерево» підприємства, адже тільки «цілісна система іміджу підприємства, торгової марки, продукції, з урахуванням сегментів цільових аудиторій, забезпечить максимальний успіх» [7, с. 162.]. Такий підхід є актуальним, оскільки створює можливість зосереджувати зусилля на окремому елементі системи, що підвищує рівень її результативності.

Процес формування іміджу має певні особливості в залежності від виду діяльності підприємств. При створенні іміджу необхідно враховувати особливості потреб і запитів основних груп споживачів. Кожна з цільових груп сприймає підприємство з власної точки зору. Привабливими для різних суб'єктів можуть бути діаметрально протилежні його складові. Так, для населення такими аспектами є: можливості працевлаштування за певною спеціальністю, рівень заробітної плати, соціальний захист, доступність житла, транспортне сполучення, соціальні гарантії тощо. Для суспільства це надходження до бюджету, участь підприємства у вирішенні важливих економічних, соціальних, екологічних та інших проблем. Для покупців – це відповідність між ціною та якістю; після продажне обслуговування; можливість консультаційної підтримки при покупці, система знижок тощо. Для контрагентів це: надійність і конструктивність роботи (дотримання термінів і умов за договірними зобов'язаннями; швидкість реагування на зміни в замовленні; умови, терміни постачання і оплати; рівень сервісу, довгостроковість угод тощо). Для потенційних інвесторів це: рівень платоспроможності і фінансової стійкості, наявність і доступність ресурсів (кваліфікованих кадрів, сировини тощо), наявність особливих/унікальних видів робіт, рівень розвитку місцевої транспортної, інформаційної та інших інфраструктур, рівень забруднення навколишнього середовища тощо. Тобто, для громадян важливими є соціальні чинники, а для бізнесу (інвесторів, партнерів, конкурентів) – економічні. Це означає, що для успішної комунікації з різними цільовими групами потрібні різноаспектні складові іміджу [8].

Висновки

Позитивний імідж підприємства забезпечує підвищення престижу та, конкурентоспроможності, можливість виходу на нові ринки збуту, що супроводжується ростом соціального та економічного ефекту. Формування позитивного іміджу підприємства – це складний і багатоаспектний процес, якому на практиці відповідають різні підходи та засоби. Кожен із розглянутих підходів не є досконалим і потребує залучення інформації та використання прийомів та інструментів інших. Крім того, при створенні іміджу необхідно враховувати особливості виду діяльності підприємств та потреби цільових груп. Тобто, комбінування різних підходів, з урахуванням запитів споживачів, інвесторів та постачальників, життєвого циклу продукції та підприємства, є резервом їх удосконалення. Менеджмент підприємства для створення та підвищення іміджу повинен чітко усвідомлювати, що цим мають займатися професіонали, адже лише вони здатні враховувати потреби різних цільових груп.

Список використаних джерел

1. Джи Б. *Имидж фирм. Планирование, формирование, продвижение* / Б. Джи. СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 224 с.
2. Дейнега О.В. *Імідж і репутація: сутність та особливості.* / О.В. Дейнега // *Вісник Хмельницького національного університету.* – 2008.– № 5. – Том № 3. – С. 58 – 61.
3. Семенчук Т.Б., Гера О.Г. *Сучасна модель формування іміджу організації.* / Т.Б. Семенчук, О.Г. Гера // *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Випуск 7. Частина 3.* 2014.-С.178-181.
4. Хатикова З.В. *Организационно-управленческий механизм имиджбилдинга в сфере гостиничного хозяйства* / З.В. Хатикова // *Экономика Крыма.* – Симферополь: ВП «АПЕКС», 2009. – № 28. – С. 20-23.
5. Костюк Г. В., Сторожук В. В. *Формування позитивного іміджу підприємства.* / Г. В. Костюк, В. В. Сторожук // *Проблеми економіки організацій та управління підприємствами.* *Вісник КНУТД.*- 2014.- №1.- С.176-180.
6. Панкратов Ф. Г. *Рекламная деятельность: учебн.* / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ИТК «Дашков и К», 2005. – 526 с.
7. Яшкіна Н. В. *Проблеми формування іміджу підприємства* / Н. В. Яшкіна // *Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 23.* (за заг. ред. проф Єханурова Ю. І., Шег-ди А. В.) – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – С. 159-164.
8. Божкова В.В. *Теоретичні основи створення і підтримки регіонального іміджу підприємств* / Божкова В.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_re/2010_7_2/8.pdf